

RAQAMLI DUNYO SHAROITIDA MA'NAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

Abduvaitova Sevara Rustamovna

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti IGFO'M (MA) 2 kurs magistratura
talabasi*

Ilmiy rahbar: G.G'.G'affarova, CHDPU professori, f.f.d.(DSc)

Annotatsiya:

Mazkur maqolada raqamli transformatsiya sharoitida inson ma'naviyati, uning qadriyatlar tizimi va ongiga raqamli axborot makonining ta'siri tahlil qilinadi.

Dunyo falsafiy tadqiqotlarida axborotning ijtimoiy tafakkurga xos ahamiyati, axborot va bilimlar uyg'unligi, axborot falsafasi, kognitiv jamiyat, virtual reallik, raqamlashgan jamiyat masalalarini falsafiy-metodologik o'rganish talab etilishi, shuningdek, yoshlar ma'naviy immunitetini mustahkamlashning ijtimoiy, pedagogik va axborot-psixologik omillari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: raqamli jamiyat, ma'naviy immunitet, axborot xavfsizligi, raqamli madaniyat, kognitiv jamiyat, virtual reallik.

Kirish

XXI asr — raqamli transformatsiyalar asri sifatida inson faoliyatining barcha sohalariga chuqur kirib bordi. Raqamlashtirish jarayonlari nafaqat iqtisodiyot va boshqaruv tizimiga, balki ma'naviy hayotga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois ma'naviy immunitetni shakllantirish — raqamli jamiyatda insonning o'zligini, milliy qadriyatlarini, ma'naviy mustaqilligini asrashning asosiy kafolatiga aylanmoqda. Prezident Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek: “Biz axborot asrida yashayapmiz. Kim axborotga ega bo'lsa, o'sha dunyoga hukmronlik qiladi. Shu sababli yoshlarimizni har qanday g'oyaviy xurujlardan himoya qilish, ularning ma'naviy immunitetini mustahkamlash eng muhim vazifamizdir.”

Ma'naviy immunitet tushunchasi va uning ahamiyati bugungi kundagi eng dolzarb ahamiyat kasb etib kelayotgan tushunchalardan biridir:

Immunitet (lot.immunita-ozod bo'lish, qutilish) tibbiy tushuncha bo'lib, organizmning doimiy ichki muayyanligini saqlashi, o'zini turli ta'sirlardan, tashqi infeksiyalar kirib kelishidan himoya qilishga qodir reaksiyalar majmui hisoblanadi. Bugungi kunda biz ushbu tushunchani ilm-fanda falsafiy jihatdan ham qo'llay boshladik. Immunitet deganda tashqaridan boshqariladigan g'oyaga yoki sodir bo'layotgan voqea-hodisalarga qarshi himoya, oldini olish, unga qarshi kurashish ko'nikmasini hosil bo'lishini tushunishimiz mumkin. Ma'naviy immunitet — bu

insonning begona, zararli g'oyalar, axborotlar va xatti-harakatlarga nisbatan mustahkam ichki qarshilik qobiliyatidir. U ijtimoiy ong, e'tiqod, milliy o'zlik, madaniyat va axloqiy qadriyatlar asosida shakllanadi. Shuningdek, muhtaram birinchi prezidentimiz I.A. Karimov aytganidek: “ma'lumki, har qanday kasallikning oldini olish uchun, avvalo, inson tanasida ushbu kasallikka qarshi immunitetni yaratish zarur. Shuningdek, farzandkarimiz qalbida ularning g'oyaviy immunitetini mustahkamlash uchun Vatanga, boy tariximizga, ajdodlarimizning muqaddas diniga bo'lgan sog'lom munasabatini singdirishimiz kerak”. Demak, ma'naviy immunitet-shaxslarning, ijtimoiy guruhlarning, millatning, jamiyatning turli zararli g'oyaviy ta'sirlardan himoya qilishga xizmat qiladigan g'oyaviy-nazariy va falsafiy qarashlar va qadriyatlar tizimidir.

Raqamli dunyoda bu immunitetni yo'qotish — insonni ma'naviy manipulyatsiyaga ochiq qiladi.

Raqamli dunyo ta'siridagi xavf omillardan bir qanchalarini keltirib o'tadigan bo'lsam;

Ijtimoiy tarmoqlarda g'oyaviy manipulyatsiyalar, yolg'on axborotlar va “trend” orqali ong nazorati;

Virtual olamda qadriyatlar tizimining buzilishi;

Axborot iste'molining cheksizligi sababli e'tibor, tafakkur va mustaqil fikrlashning pasayishi;

Sun'iy intellekt va algoritmlar orqali inson fikrini boshqarish xavfi.

Shuni tan olib aytishimiz lozimki, raqamli dunyoda raqamli texnologiyalar asta-sekin hayotimizning har bir jabhasiga kirib kelmoqda va ajralmas qismimizga aylanib bormoqda. Bugungi kunda hayotning barcha sohalarini, faoliyatini elektron kompyuter, ijtimoiy tarmoq va avtomatlashtirilgan texnologiyalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Aloqa, kundalik xaridlar, mahsulot ishlab chiqarish, kompaniyalar va karxonalarining kunlik ish salohiyati va boshqa barcha jarayonlar raqamli muhitga o'tmoqda. Shu sababli, jahon iqtisodiyoti rivojlanishining yangi paradigmasida raqamli texnologiyalar ijtimoiy faravonlikning rivojlanish tendensiyalarini ko'rsatuvchi mezonga aylanmoqda. Albatta, bugun zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda milliy va jahon taraqqiyotiga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini o'rganishimiz zamon talabidir. Zamon talabi deb har qanday ma'lumotlarni va axborotlarni qabul qilishimiz bu bizning ma'naviy immunitetimizning qay darajada mustahkam ekanligiga bog'liqdir. Bugungi kunda ma'naviy immunitetni shakllantirishning asosiy omillari sifatida bir qancha vazifalarni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yishimiz ham lozimdir. Jumladan,

Ta'lim-tarbiya tizimida raqamli madaniyatni shakllantirish:

O'quv dasturlariga “axborot gigiyenasi”, “g'oyaviy tahlil madaniyati” kabi fanlarni kiritish.

Oilaviy muhit va milliy qadriyatlarni mustahkamlash:

Ota-onalarning raqamli savodxonligi, bolalar bilan birgalikda axborotdan ongli foydalanish.

Media savodxonlikni oshirish:

Yoshlarni ijtimoiy tarmoqlarda tanqidiy fikrlashga o'rgatish, soxta axborotni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Diniy-ma'naviy targ'ibotning zamonaviy shakllari:

Internet va mobil ilovalar orqali milliy-ma'naviy qadriyatlarni yoshlar ongiga zamonaviy uslubda singdirish.

Ijtimoiy muhitning qo'llab-quvvatlovi:

Blogerlar, OAV, ta'lim muassasalari va jamoatchilik o'rtasida ma'naviy immunitet mavzusida hamkorlikni kuchaytirish.

Mutaxassislarning fikricha, zamonaviy jamiyatda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning asosiy ustun jihati yoshlarda muloqot erkinligi hisoblandi. Bugun ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy va siyosiy sohalarda ijtimoiy tarmoqlarning cheksiz-chegarasiz imkoniyatlardan foydala olmasak bu degani jamiyatning, insonlarning orqada qolishi demakdir. Xo'sh ijtimoiy tarmoqlardan qanday foydalanish kerak? U yoshlar tafakkuri va faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Shuni aytish mumkinki bugungi kunda yoshlarimizning, 10 yosh va undan katta aholining 92,8% internetdan foydalanadi, 2025-yil yanvar-avgustda esa umumiy internet foydalanuvchilari ulushi 94,2% ga yetgani aytilmoqda.

O'tkazilgan sotsiologik so'rovlar (2024-yil Toshkent viloyati talabalari o'rtasida o'tkazilgan 800 nafar respondent asosida) quyidagilarni ko'rsatdi:

67% talabalar raqamli axborot muhitida “ma'naviy tahdid” mavjudligini sezadi;

54% respondent o'zini “virtual muhit ta'siriga tez beriluvchi” deb hisoblaydi;

78% yoshlar esa ma'naviy immunitetni kuchaytirish uchun “media savodxonlik darslari” joriy etilishini zarur deb biladi.

Bu natijalar raqamli madaniyatni shakllantirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va ma'naviy mustahkamlikni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar dolzarbligini tasdiqlaydi. Shu o'rinda ayrim amaliy tavsiyalarni berib o'tishni lozim topdim; Oliy ta'lim tizimi uchun: “Raqamli ma'naviyat asoslari” fanini joriy etish; Har bir universitetda “Ma'naviy immunitet klubi” tashkil etish.

Maktab va oilalar uchun: Ota-onalar uchun “Raqamli ota-ona” treninglarini yo'lga qo'yish; Bolalarda axborot gigiyenasi ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha dars modullarini ishlab chiqish.

Axborot siyosati doirasida: Milliy blogosfera va OAVda ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qiluvchi kontentlar sonini oshirish;

Ijtimoiy tarmoqlarda “Ma'naviy immunitet haftaligi” kabi aksiyalar o'tkazish.

Tadqiqot sohasida: “Raqamli g‘oyaviy tahdidlar xaritasi”ni ishlab chiqish va muntazam yangilab borish; Raqamli axborot muhitining yoshlar ongiga ta’sirini o‘rganish bo‘yicha psixologik tadqiqotlar olib borish.

Xulosa

Raqamli dunyo inson hayotining ajralmas qismiga aylanar ekan, ma’naviy immunitetni shakllantirish masalasi milliy xavfsizlik va ijtimoiy barqarorlik bilan bevosita bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Raqamli dunyo insoniyatga qulayliklar bilan birga, ma’naviy xavf va sinovlarni olib keldi. Shu bois har bir fuqaroning, ayniqsa yosh avlodning raqamli madaniyat asosida ma’naviy immunitet shakllantirish-milliy xavfsizlikning ajralmas qismidir. Ma’naviy immunitet- bu insonni virtual olamda o‘zligini yo‘qotmaslik, mustaqil fikrlash va ezgulikka sodiq qolish kuchidir.

Ma’naviy immunitet — bu insonni soxta g‘oyalardan, manipulyativ axborotlardan, begona madaniy oqimlardan himoya qiluvchi ichki qalqondir.

Uni mustahkamlash uchun raqamli madaniyat, axborot gigiyenasi, oilaviy tarbiya, ma’rifatli ta’lim va davlat siyosati uzviy holda ishlashi zarur.

Yoshlarning ma’naviy immuniteti qanchalik kuchli bo‘lsa, jamiyatning axborot xurujlariga qarshi turish qobiliyati shunchalik mustahkam bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati;

1. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”. — Toshkent, 2022.
2. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. — Toshkent, 2008.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti PF–158-son Farmoni, 2023-yil 11-sentabr.
4. Turdiyev A. “Axborot makoni va ma’naviy xavfsizlik”. — Toshkent, 2021.
5. UNESCO. Digital Literacy and Ethical Media Use Report, 2023.
6. Omonov S. “Raqamli madaniyat va yoshlar ma’naviyati”. — Toshkent, 2024.
7. G.G‘affarova. “Axborotlashgan jamiyat falsafasi”. – Toshkent, 2024